

Frazeologizmlerdi oqitwda interaktiv metodlar

Qoraqalpoq davlat unversiteti Lingvistika (qoraqalpoq tili) 2-boshqich magistranti Sipatdinova Aqsungul

Kalit so'zlar. fraza, frazeologiya, interaktiv, lingvistika, teoriya, metod

Annotaciya. Bu maqolada qoraqalpoq tilida maktablarda frazeologiyani qanday usullar orqali dars o'tish masalasini tahlil qildik. Fraeologiya tushunchasining o'zi haqida ham malumotlar keltirib o'tildi va interaktiv usullardan foydalanish haqida malumotlar berildi.

Til biliminde so'zlik quramniñ ayriqsha bir topari s'patında tanilatu'gin frazeologizmler haqqında mashqala erteden til ilimpazlariniñ diqqatın o'zine ornli t'urde awdarip kiyatir. Qaysi tildi alip qarasaq ta onin so'zlik quramında tek jeke so'zler g'ana emes, al jeke so'zlerdey p'utin manini anlatiwshi birneshe so'zlerden quralgan so'z dizbekleri de belgili orindi iyeleydi. Bul so'zlik qatlam nominaciyalıq atama s'patında tanilatu'gin basqa birliklerden funktsionallıq xızmeti, payda bolıwı hám jasalıwı, dúzilisi, sonday-aq soylew aylanısında qollanıwı boyınsha o'zine tán ózgesheliklerge hám ayriqshalıqlarğa iye. Frazeologiyalıq so'z dizbekleri semantikalıq jaqtan da, emocionallıq-ekspressivlik ótkirliğı ja'ınan da tildiñ qaymağı, mağızı s'patında tanılıwı menen bir qatarda hárqanday milliy tildiñ ózgeshe leksikalıq-semantikalıq baylığı bolıp ta kórinedi.

Frazeologizmler birneshe so'zlerdiñ jıyna'ınan quralğanı menen dara-dara so'zler s'patında qaralmaydı. Quramındağı barlıq so'zler jıynalıp bir manini anlatıp keledi. Frazeologizmlerdiñ quramındağı hárqanday orınsız ózgeris frazeologizmiñ semantikalıq jaqtan da, grammatikalıq jaqtan da buzılıwına alıp keliwi múmkin. Bul nárese frazeologizmdi onin neshe so'zden turıwına qaramastan, leksikalıq bir birlik s'patında qarap, so'zlik quramniñ ayriqsha bir topari retinde qarastırıwdı talap etedi.

Frazeologizmler eki yamasa onnan da kóp manili so'zlerden quralğan menen olar p'utin bir manini anlatıp keledi. Máselen, **ayağına bas urıw** degen so'z dizbegi úsh manili so'zden turadı. olardıñ hár biri dara manisinde emes, al awısqañ ekinshi bir manini ya'ınıy **jalıwıw, jalbarıwıw** degendi anlatadı. Sonlıqtan kóbinese bunday tayar t'urinde usharasatu'gin frazeologiyalıq so'z dizbekleriniñ kópshiligi so'zlik quramda maniles sinonimlerine (ekivalentlerine) iye bolıp keledi. Biraq frazeologizmlerdiñ beretu'gin manisin ekinshi bir so'z benen dál sol ózgesheliklerdi saqlağan halda almastırıw múmkin emes. Mısalı, **Say súyegin sırqıratıp** jiberen so'zlerge qayııp hesh teñe ayta almay, analarına jantasqañ buzawlarıñ hár qaysısına bir juwırıp **öldim azarda** ayırıp bayladı. (T.Qayıpbergenov «Qaraqalpaq qızı». 23-bet) Bul keltirilgen úzindidegi «say súyegin sırqıratıp», «öldim azarda» degen frazeologizmlerdiñ anlatıp turğan manisin ekinshi bir so'zler arqalı beriw qıyın. Sebebi olardıñ hár birindegi názik manini ekinshi bir so'zden tabıw múmkin emes. «**Say súyegin sırqıratıw**» degen frazeologizm tek «**azaplanıw**», «**qıynalıw**» manisin emes, al oğan qosımsha «**ishten**» **qattı qıynalıw, azaplanıw**» manisin beredi. Bul jerde kórkem so'z sheberi qaharmannıñ azaplanıwın, qıynalıwın kórsetiw ushın usı frazeologizmlerdi durıs tañlap alıp qollanğan. Sebebi azaplanıw, qıynalıw hár qıylı sebeplerden /baxıtsızlıqtan, awırıwdan, tayaqtan,

jetispewshilikten t.b./ bolıwı múmkin. Jazıwshı jaman sózdiń adam psixologiyasına tásirín dál kórsetiw maqsetinde usı frazeologizmnen paydalanǵan.(Tayaq etten ótedi, sóz súyekten ótedi). «**Óldim azarda**» frazeologiyalıq sóz dizbegine mánisi dara sóz túrindegi mániles sınarı sıpatında “**zorga**” sóziniń mánisine jaqın. Biraq onda **oldim azarda** sóz dizbegine tán emocionallıq-ekspressivlik mánisin ayırıqshalıqları sáykes dara sóz sıpatındaǵı sınarı menen salıstırǵanda kemlik qıladı.

Frazeologiyanı oqıtıwda oqıtıwshı hár túrli metodlardan paydalansa boladı. Oqıtıwdıń dástúriy hám dástúriy emes usılları bar. Dástúriy usılda oqıtıw barısında tek muǵallım ǵana issheń hárekette bolıwı, yaǵnıy ol temanı túsindiredi, taxtada mısallardı orınladı, úyge tapsırma soraydı, temanı bekkemleydi t.b. Al, oqıtıwdıń dástúriy emes (interaktiv) usılda oqıwshı issheń boladı. Muǵallım hár bir oqıwshıda erkin pikirlew qábiletin rawajlandırıwı kerek, oqıwshılar ótilgen temalardı tek kitap, konspekt boyınsha aytıp bermesten olarǵa óz pikirini de bildiriwi kerek. Bul interaktiv metodtıń tiykarǵı maqseti – bilim, tárbiya beriw hám olardı rawajlandırıw, ámelde qollana biliwge úyretiw bolıp tabıladı.

Interaktiv (“**Inter**” – bul *óz ara*, “**act**” *háreket etiw*) – óz ara yamasa kim menendur sáwbet, qarım-qatnas jasaw tártibindebolıwın ańlatadı. Basqasha etip aytqanda, oqıtıwdıń interaktiv metodları – biliw hám kommunikativ xızmetin shólkemlestiriwdiń arnawlı forması. Interaktiv metodlar tálim procesindev oqıwshılar hám de oqıtıwshı ortasındaǵı háreketi asırıw arqalı oqıwshılardıń blimlerdi ózlestiriwdi aktivlestiriw, jeke sıpatların rawajlandırıwǵa xızmet etedi.¹

6-klasta frazeologizmlerdi oqıtqanıwızda leksikalıq oyınları shólkemlestiriw oqıwshılardıń turaqlı sóz dizbekleriniń mánilerin úyreniwine tásir jasaydı. Muǵallım klasta ámeliy jumıslar ótkeriwde súwretlerdi kórsetip sabaqtı bekkemlese boladı. Máselen:

Júregi qabınan shıǵıw, júregi

Túyeniń üstinen iyt qabıw

¹ Turımbetov. B “Qaraqalpaq tili leksikasın úyreniwde interaktiv metodlardı qollanıwdıń ayırım máseleleri” (metodikalıq qollanba) Nókis 2020

Kók eshekke teris mindiriw

Tayađın iyt ğayzaw

Qulaq túriw, qulaq salıw

Ishi janıw

— Mine, usınday súwretlerdi kósetiw arqalı sabaqtı qızıqlı etip ótkeriwge boladı. Sonday-aq oqıwshılar da sabaqqa belsene qatnasadı.

Turaqlı sóz dizbekleri boyınsha bilimdi bekkemlew ushın muđallim leksikalıq oyun túrin shólkemlestiredi. Klastađı oqıwshılardı eki toparğa bóledi. Eki toparğa 2 súwret beriledi. Muđallim dóretiwshilik arqalı bul súwretlerden basqa súwretlerdi keltiriw múmkin. Oqıwshılar súwretke sáykes keletuđın turaqlı sóz dizbeklerin jazıwı kerek. Mısalı,

- Júreginiń túgi bar,
- Júregi qabınan shıǵıw,
- Júrek jalǵaw,
- Júregi aynıw,
- Júregi sazıw,
- Júregi shayılıwı,
- Júregi dawamaw,
- Júrek jutınıw,
- Júregi jarılıw.

- ayaq-qolın bawrına alıw
- ayaqtan ayaq qalmaw,
- kórpege qarap ayaq sozıw,
- ayaǵın qolına alıw,
- ayaǵı jerge tiymew,
- ayaqqa basıw,
- ayaqtı ańlap basıw
- kórpege qarap ayaq sozıw,
- ayaq-qolın bawrına alıw.

Házirde oqıwshılar tekst penen islesiwdi de sabaq barısında úyrenedi.

Turaqlı sóz dizbeklerin kontekstten tabıwda bekkemlew ushın tapsırmalar beriledi. Máselen:

T. Qayıpbergenovtıń “Muǵallimge raxmet” povesti

Usı oy payda bolıwdan-aq, qashqım keldi. Biraq, qutilǵanday túrim joq. Tóbemde tur-aw!
Adımımdı altı ashtırmaydı. Tayaq jewge de qayıl bolıp, qashan urar eken dep tursam, oylaǵan jerimnen shıqtı. Kem-kem maǵan jaqınlap kiyatır. Men de oǵan tutılmaw ushın ásten-ásten keyin qarap báse basladım. Meniń qorıqqanımdı sezse itimal;

– Toqta, kóylegińniń etegindegi shańdı qaq, – dedi ol maǵan.

Men onıń sózine qarap turayın ba, shalǵaylarımá únilmesten, sheginip-sheginip barıp birden **zip berdim**. Biraq, eki-úsh adım atpay-aq **qolǵa tústim**. Ol meniń qolımdı jibermey turıp, kóylegimniń shań bolǵan eteklerin aynala júrip ózi qaǵa basladı. Dirildep baratırman. Baqırayın desem,dógerekte heshkim kórinbeydi.Rasın aytqanda, baqırıwǵa onnan hám tartınaman. Bálkim, shańımdı qaǵıp bolıp, **ólgenshe sabap keter** degen qıyal da basımnan **zuwlap ótti**.

Oqıwshı usılay etip turaqlı sóz dizbeklerin gáp ishinen tawıp olardıń astın sızıp shıǵıwı kerek boladı. Bul bolsa oqıwshılarǵa tekst penen islesiwdi úyretedi, sonıń menen bir qatarda turaqlı sóz dizbeklerin de tereń meńgeredi.

Ádebiyatlar:

1. Aynazarova G. Qaraqalpaq tilinde teńles eki komponentli frazeologizmler. Nókis, “Ilimpaz” 2023
2. Berdimuratov E. «Házirgi qaraqalpaq tili. Leksikologiya. Nókis, 1994;
3. Eshbaev J. Qaraqalpaq tiliniń qısqasha frazeologiyalıq sózligi. Nókis, 1985.
4. Jumamuratov T. Russko-karakalpakskiy kratkiy frazeologicheskiy slovar dlya shkolkov. Nukus, 1985.
5. Keńesbaev İ. Qazaq tiliniń frazeologiyalıq sózdigi. Almatı, 1977.
6. Qojaxmetova X. Frazeologizmderdi kórkem ádebiette qoldanıwı. Almatı, 1972.
7. Пахратдинов Қ., Бекниязов Қ. Қарақалпақ тилинің фразеологизмлер сөзligи. – Нөкис, «Қарақалпақстан», 2018.)
8. Turimbetov. B “Qaraqalpaq tili leksikasın úyreniwde interaktiv metodlardı qollanıwdıń ayırım máseleleri” (metodikalıq qollanba) Nókis 2020
9. Yusupova B. Qaraqalpaq tiliniń frazeologiyası. – Tashkent: «Tafakkur-bo‘stoni» baspası, 2020.

Research Science and Innovation House

